

Кiryushkina S.A.
студент
Научный руководитель: Pazyna E.O., к.ю.н.
доцент
кафедра международного права
Саратовская государственная юридическая академия
Россия, Саратов

СООТНОШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА РФ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

Аннотация: В исследовании автор рассматривает таможенное право РФ в соотношении с международным таможенным правом. Выделенные характерные особенности таможенного права в системе международного права позволяют рассматривать его как самостоятельную отрасль, на развитие которой активным образом влияет процесс интеграции норм международного права.

Ключевые слова: международное право, таможенное право, международные таможенные отношения, интеграционные процессы, система международного таможенного права.

Kiryushkina S.A.
student
Scientific supervisor: Pazyna E.O., candidate of law
associate professor
Department of International Law
Saratov State Law Academy
Russia, Saratov

CORRELATION OF THE CUSTOMS LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND INTERNATIONAL CUSTOMS LAW

Abstract: In the study, the author examines the customs law of the Russian Federation in relation to international customs law. The highlighted characteristic features of customs law in the system of international law allow us to consider it as an independent branch, the development of which is actively influenced by the process of integration of international law norms.

Keywords: international law, customs law, international customs relations, integration processes, system of international customs law.

В современном мире как никогда актуальны международные отношения, ведь мировому сообществу всегда было свойственно

прогрессивное развитие, как в экономической, так и в культурной сфере. А коммуникация государств порождает новые сферы взаимодействия, которые подлежат урегулированию, а любые отношения, тем более на международном уровне, должны быть урегулированы законодательством.

Следствием взаимодействия государств является постоянное совершенствование международных норм. Это приводит к созданию новых отраслей международного права. Одной из требующих внимания отраслей является таможенное право. Таможенное право, как и другие отрасли, имеет свои особенности, которые можно определить, исследуя: предмет, объект, субъект источники и содержание таможенного права.

Целью данного исследования является рассмотрение соотношений между таможенным правом РФ и международным таможенным правом.

О.Ю. Бакаева считает, что «предмет таможенного права – это общественные отношения, возникающие в процессе или по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу». Нельзя не согласиться с этим определением, но важно добавить, что так же предметом выступает определение прав и обязанностей лиц, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, отношения в сфере товарооборота в РФ отдельных категорий товаров [1, с. 254].

Может показаться, что предмет международного таможенного права шире, но интернациональное законодательство имеет важнейшее значение для национального, так как оказывает на него влияние. Так согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора [2]. Поэтому оно является его неотъемлемой составляющей нашего законодательства.

Специальными субъектами таможенного права выступают таможенные органы и государственные служащие таможенных органов. Их особенность определяется их функциями и задачами.

Общие субъекты таможенного права – это юридические лица — предприятия, учреждения и организации; физические лица, вступающие в различные правоотношения с таможенными органами; международные организации, имеющие отношение к таможенному делу [3, с. 42].

Субъектом международного права являются государства и международные межправительственные организации, среди которых ВТАО является единой институциональной основой в международном таможенном регулировании.

Источниками таможенного законодательства Российской Федерации выступают: прежде всего Таможенный кодекс ЕАС; международные договоры государств-участников ЕАЭС, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе; важную роль играют решения комиссии таможенного союза; несомненно, важно и внутренние законодательство государств-членов Таможенного союза; нельзя забывать

и про международный обычай. К примеру, Инконтермс, международные правила которые определяют порядок перевозок, признаваемые международными организациями и иностранными организациями, в РФ в соответствии с постановлением Торгово-промышленной палаты РФ от 28 июня 2012 №54-5 были признаны обычаем [4, с. 76].

Международный правовой обычай представляет собой правило поведения субъектов международного права, сложившееся в международной практике и признаваемое в качестве обязательного, в результате многократного применения.

Как можно заметить между национальным и международным законодательством есть как сходные, так и различные черты. Это обусловлено многими факторами: экономическими, политическими, культурными [5, с. 200]. В современном мире наиболее усиливаются интеграционные процессы государства, все чаще и чаще ему приходится решать возникшие общие проблемы, потому что все государства существуют на одной планете и потребляют одни ресурсы, следовательно, и проблемы общие, совместное решение которых приводит к новому содержанию, соотношению норм национального и международного законодательства. Международно-правовое регулирование направлено на облегчение международной торговли, так как ее развитие имеет большое значение, но также и на контроль внешнеэкономических сделок через элементы валютного контроля и контроля стоимости сделок, которые в будущем будут являться базой для исчисления налогов и пошлин.

В Конвенции Киото от 18 мая 1973 говорится, что различия между национальным законодательством и международным затрудняет торговые отношения между субъектами, поэтому укрепление международного сотрудничества в этой области является одной из важных задач для всех участников международных торговых отношений, над чем РФ активно работает. Россия является участницей более 50 договоров, часть из которых является многосторонними, в таможенной сфере. Большая часть ТК ЕАС основывается на международно-правовых положениях Киотской конвенции от 18 мая 1973 года. Нормы международного права и внутреннего в основном принимаются совместно. Международное таможенное право занимает значительный нормативный объем современного таможенного права России и является неотъемлемой его частью, поэтому и имеет преимущество над национальным согласно Конституции, о чём говорилось выше.

Нужно понимать, что право, в особенности международное, подвержено изменчивости, поэтому процесс периодического обновления, совершенствования норм критически важен для того, чтобы эти нормы успешно реализовывались на практике. Ведь без успешной реализации теряется их назначение.

Использованные источники:

1. Бакаева О.Ю. Таможенное право: учебник / О.Ю. Бакаева Г.В. Матвиенко. - М.: Норма, 2008. - 560 с.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 дек.; Собрание законодательства РФ. - 2020. - № 1. - Ст. 1416.
3. Бекирова В.В. Таможенное право в системе международного права // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2021. - № 5 (3). - С. 40-43.
4. Кривокапич Б. Важнейшие источники международного права и их иерархическое взаимоотношение (Часть 2) // Юридический вестник Самарского университета. - 2019. - Том 5. - № 1. - С. 71-79.
5. Салия М.Р. Понятие «право ВТО»: дискуссия продолжается // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 7 (92). - С. 199-202.